

ZAMONAVIY KOMPYUTERLAR BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Xurramova Sarvinoz Ali qizi

SHDPI Matematika-informatika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395507>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasi tahlil qilinadi. Kompyuter fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar, virtual laboratoriyalar va gamifikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, loyiha asosida ta'lim berish va raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kompyuter ta'limi, innovatsion metodlar, gamifikatsiya, virtual laboratoriyalar, interfaol o'qitish.

Kirish. Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasidagi yutuqlar jamiyatning turli jabhalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, ta'lim sohasida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, kompyuter fanlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish, yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish va interfaol usullardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu maqolada zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasining samarali usullari, innovatsion texnologiyalar va o'quv jarayonida foydalaniladigan ilg'or tajribalar yoritib beriladi.

Zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasi bo'yicha tadqiqotlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun turli yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash zarurligini ko'rsatmoqda. Ushbu bo'limda kompyuter ta'limi, interfaol metodlar, virtual laboratoriyalar va gamifikatsiya bilan bog'liq nazariy va amaliy tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Jonassen o'quv jarayonida muammolarni hal qilishga asoslangan yondashuvlar o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.[1]

Mayer o'zining multimedia ta'limiga oid tadqiqotlarida vizual va audio resurslarning o'quv jarayonidagi rolini tahlil qiladi.[2]

Siemens tomonidan ilgari surilgan konnektivizm nazariyasi esa zamonaviy texnologiyalar yordamida bilim almashish va o'quv jarayonini interaktiv tashkil etish mumkinligini ta'kidlaydi. Bu nazariya asosida onlayn platformalar va virtual laboratoriyalar orqali ta'lim jarayonini optimallashtirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.[3]

Papert tomonidan ishlab chiqilgan konstruksionizm nazariyasi o'quvchilar o'z bilimlarini faqat nazariy bilim olish orqali emas, balki amaliy faoliyat orqali rivojlantirishlari mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv bugungi kunda virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar orqali qo'llanmoqda.[4]

Gee esa o'yinlashtirish (gamifikatsiya) usulining o'quv jarayonidagi rolini o'rganib, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish uchun o'yin elementlarini tatbiq qilish samarali ekanligini ta'kidlaydi.[5]

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy kompyuterlarni o'qitish metodikasi innovatsion yondashuvlarni talab qiladi. Virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya, interfaol ta'lim metodlari va onlayn platformalar orqali ta'lim jarayonini yaxshilash mumkin. Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish o'quvchilarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi.

Zamonaviy kompyuterlarni o'qitishda quyidagi metodik yondashuvlardan foydalanish tavsiya etiladi:

- Interfaol o'qitish usullari – O'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirish va mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishiga ko'maklashadi. Bunda "Case-study", "Brainstorming" va "Project-based learning" usullari samarali bo'lishi mumkin.
- Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar – Zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'rgatishda amaliy tajribalarni oshirish uchun turli dasturiy vositalar (VMware, VirtualBox, Cisco Packet Tracer) yordamida simulyatsion muhit yaratish mumkin.
- Onlayn platformalardan foydalanish – Coursera, Udemy, Khan Academy va boshqa ta'lim platformalari orqali zamonaviy kompyuter texnologiyalarini o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlash.
- Loyiha asosida o'qitish – O'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish va real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirish uchun amaliy loyihalar asosida ta'lim berish.
- Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) usuli – O'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish uchun turli o'yin elementlari (ball tizimi, reyting, sertifikatlash) joriy etish.

Zamonaviy metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatmoqda. O'quvchilar zamonaviy kompyuterlar bo'limidagi mavzularni interfaol usullar orqali o'rganganlarida, ularning texnik bilim darajasi va amaliy ko'nikmalari sezilarli ravishda ortadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya va loyiha asosida o'qitish metodlari talabalar o'rtasida motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish ham muhim masala bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitishda innovatsion metodlarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Interfaol yondashuvlar, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya va loyiha asosida o'qitish usullari orqali talabalar bilimni chuqurlashtirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish mumkin. Ushbu usullarni kengroq qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini yanada oshiradi va zamonaviy IT sohasida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jonassen, David H. *Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments*. Routledge, 2004.
2. Mayer, Richard E. *Multimedia Learning*. 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.
3. Siemens, George. "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age." *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, vol. 2, no. 1, 2005, pp. 3–10.
4. Papert, Seymour. *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books, 1980.
5. Gee, James Paul. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan, 2003.
6. Jurayeva, Zuxra, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "INFORMATIKANING

NAZARIY ASOSLARIDA MANTIQ ALGEBRASINING AKSIOMALARI VA TUSHUNCHALARI." *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 21-24.

7. Ro'ziqulova, Go'zal, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "CANVINDA INFOGRAFIKANI YARATISH TEXNOLOGIYALARI." *Наука и технология в современном мире* 4.1 (2025): 66-71.

8. Sadriddinova, Sabrina, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "SSM PLATFORMALAR BILAN TANISHISH. FACEBOOK TARMOG'I." *Наука и технология в современном мире* 4.1 (2025): 78-83.

9. Xushvaqto'v, Diyorbek, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "SIMLI VA SIMSIZ ALOQA VOSITASI." *Наука и инновация* 3.1 (2025): 69-74.

10. Murodullayeva, Sevinch, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "TAQDIMOT DASTURLARI (POWERPOINT, PREZI, FOSUSKY VA BOSHQA DASTURLAR) DA TAQDIMOT TAYYORLASH." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 4.1 (2025): 19-22.

11. Jumayeva, Durdona, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "BUL FUNKSIYALARI. ULARNING BERILISH USULLARI. BUL FUNKSIYALARI SONI. BUL ALGEBRASI QONUNLARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 15-18.

12. Shavkatova, Sevinch, Malika Nurullayeva, va Muhiba Yaxiyaxonova. "SSM PLATFORMALARI BILAN TANISHISH. INSTAGRAM TARMOG'I." *Molodye uchenye* 3.2 (2025): 18-21.

13. Shahriyoro'va, Gulnoza, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "SMM PLATFORMASI BILAN TANISHISH. TELEGRAM TARMOG'I." *Молодые ученые* 3.2 (2025): 22-26.

14. Ahmadova, Madina, Malika Nurullayeva, and Muhiba Yaxiyaxonova. "BILIMLARNI TASVIRLASH USULLARI. MANTIQUIY MODELLAR, TARMOQLI SEMANTIK MODELLAR, FREYNALI MODELLAR VA MAHSULOTLI MODELLAR." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 62-68.

15. Abdimajidova, Laylo, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "AXBOROTNI KODLASH USULLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 75-80.

16. Yakh'yakhonova, Mukhiba. "The urgency of improving the methods of developing the skills of independent learning of future teachers." (2021).

17. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'lg'in Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.

18. Kodirov, Akbar, Shaxribonu Qo'ziyeva, and Mashkura Sa'dullayeva. "O 'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN "EASY RENT" LOYIHASINING ISTIQBOLLARI." YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).

19. Kodirov, Akbar, Gulzor Qamariddinova, and Shahnoza Eshmurodova. "O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM RIVOJLANISHINI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY VA MOLIVAVIY OMILLARINI O 'RGANISH." YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01

(2024).

20. Sh, Kodirov A. "THE ROLE OF THE" ONE MILLION UZBEK PROGRAMMERS" PROJECT IN INTRODUCING THE YOUTH OF OUR COUNTRY TO THE IT ENVIRONMENT ACCORDING TO THE" DIGITAL UZBEKISTAN 2030" STRATEGY." Экономика и социум 10 (125) (2024): 205-211.

21. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.

22. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.